

УДК 334.764.47

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172870>

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ

Вайлунова Ю. Г.,
Яшева Г. А.

Предмет дослідження – кластери в економіці зарубіжних країн.

Мета дослідження – провести аналіз досвіду зарубіжних країн щодо формування та підтримки кластерів, виявити закономірності, тенденції, проблеми.

Завдання дослідження:

- провести аналіз кластерної статистики;
- проаналізувати ефективність кластерів;
- провести аналіз впливу кластерів на конкурентоспроможність;
- обґрунтувати методи підтримки кластерних структур у зарубіжних країнах.

Методологія і методи дослідження. Для проведення дослідження застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: аналізу і синтезу, індукції і дедукції, статистичного аналізу, системного підходу, методу експертних оцінок. Проведено аналіз кластерної статистики, який показав, що в Республіці Білорусь незначна кількість кластерів порівняно із зарубіжними країнами. Оцінка ефективності кластерів проводилася на основі кореляційного аналізу залежності ВВП країни від кількості кластерів. Регресія виявила пряму позитивну залежність. Доведено, що рівень кластерного розвитку в державах ЄАБР значно впливає на рівень конкурентоспроможності країни. Вивчено методи підтримки кластерних структур, зроблено висновок про те, що в Республіці Білорусь низька мотивація і підтримка кластерів.

Наукову цінність представляють методи оцінки ефективності кластерів. Практичну значимість мають напрями формування державної підтримки кластерів представлені напрями формування кластерної політики дозволять суб'єктам управління на всіх рівнях розробляти та реалізовувати кластерні стратегії, спрямовані на використання чинника інновацій у сталому розвитку та підвищенні конкурентоспроможності економіки.

Ключові слова: кластер, кластерні структури, конкурентоспроможність, інновації.

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ КЛАСТЕРОВ

Вайлунова Ю. Г.,
Яшева Г. А.

Предмет исследования – кластеры в экономике зарубежных стран.

Цель исследования – провести анализ опыта зарубежных стран по формированию и поддержке кластеров, выявить закономерности, тенденции, проблемы.

Задачи исследования:

- провести анализ кластерной статистики;
- проанализировать эффективность кластеров;
- провести анализ влияния кластеров на конкурентоспособность;
- обосновать методы поддержки кластерных структур в зарубежных странах.

Методология и методы исследования. Для проведения исследования применялись общенаучные и специальные методы познания: анализа и синтеза, индукции и дедукции, статистического анализа, системного подхода, метода экспертных оценок.

Проведен анализ кластерной статистики, который показал, что в Республике Беларусь незначительное количество кластеров по сравнению с зарубежными странами. Оценка эффективности кластеров проводилась на основе корреляционного анализа зависимости ВВП страны от количества кластеров. Регрессия выявила прямую положительную зависимость. Доказано, что уровень кластерного развития в государствах ЕАБР значительно влияет на уровень конкурентоспособности страны.

Изучены методы поддержки кластерных структур, сделан вывод о том, что в Республике Беларусь низкая мотивация и поддержка кластеров.

Научную ценность представляют методы оценки эффективности кластеров.

Практическую значимость имеют направления формирования государственной поддержки кластеров. Представленные направления формирования кластерной политики позволят субъектам управления на всех уровнях разрабатывать и реализовывать кластерные стратегии, направленные на использование фактора инноваций в устойчивом развитии и повышении конкурентоспособности экономики.

Ключевые слова: кластер, кластерные структуры, конкурентоспособность, инновации.

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE CREATION AND FUNCTIONING OF CLUSTERS

Vailunova Julia,
Yasheva Galina

Subject of research: clusters in the economy of foreign countries.

The purpose of the study: analyze the experience of foreign countries in the formation and support of clusters, identify patterns, trends, problems.

Research objectives:

- to analyze cluster statistics;
- to analyze the effectiveness of clusters;
- to analyze the impact of clusters on competitiveness;
- to substantiate methods of supporting cluster structures in foreign countries.

Methodology and research methods. For the study, general scientific and special methods of cognition were used: analysis and synthesis, induction and deduction, statistical analysis, a systematic approach, the method of expert assessments.

An analysis of cluster statistics was carried out, which showed that in the Republic of Belarus there is an insignificant number of clusters in comparison with foreign countries. The assessment of the effectiveness of clusters was carried out on the basis of a correlation analysis of the dependence of the country's GDP on the number of clusters. The regression revealed a direct positive relationship. It has been proven that the level of cluster development in the EDB states significantly affects the level of the country's competitiveness.

Methods of supporting cluster structures were studied, it was concluded that in the Republic of Belarus there is low motivation and support for clusters.

Methods for assessing the effectiveness of clusters are of scientific value.

The directions of the formation of state support for clusters are of practical importance. The presented directions of the formation of cluster policy will allow management entities at all levels to develop and implement cluster strategies aimed at using the innovation factor in sustainable development and increasing the competitiveness of the economy.

Key words: cluster, cluster structures, competitiveness, innovation.

JEL Classification: M13.

Введение. Кластерные структуры являются важной составляющей инновационной политики многих стран, дают положительный эффект для развития экономики. В сообщении о новом долгосрочном бюджетном цикле ЕС (2021–2027) кластеры упоминаются в качестве основы конкурентоспособности промышленности в рамках флагманской программы ЕС по стимулированию исследований и инноваций HorizonEurope. В Республике Беларусь приняты нормативно-правовые документы по кластерам – Концепция формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь (постановление Правительства Республики Беларусь от 16.01.2014 г. № 27) [1] и Методические рекомендации по организации и осуществлению мониторинга кластерного развития (постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 01.12.2014 г. № 90) [2]. В 2019 году составлена карта кластеров, которая отражает информацию о действующих, формирующихся и потенциальных кластерах в Республике Беларусь [3].

Формированию и функционированию кластеров посвящены работы зарубежных и отечественных ученых: Бест М., Браун Е., Ван ден Берг Л., Вашкевич Ю.Б., Вербек Х., Войнаренко М. П., Крупский Д. М., Лоурен Э. Янг, Мальцев А. Н., Никитина И. А., Паньшин Б. Н., Плахин А. Е., Портер М., Розенфельд С., Синяк Н. Г., Солвелл О., Стэйнер М., Титова М. Н., Третьяк В. П., Фатеев В. С., Шмиц Х. и др. В разных странах мира кластерный подход к инновационному развитию и повышению конкурентоспособности экономики реализуется по-разному – с учетом национальных особенностей, бюджетных возможностей, развитости и готовности предпринимательских структур и других факторов.

Цель исследования – провести анализ опыта зарубежных стран по формированию и поддержке кластеров, выявить закономерности, тенденции, проблемы.

Исходя из цели сформулированы следующие **задачи исследования**:

- провести анализ кластерной статистики;
- проанализировать эффективность кластеров;
- провести анализ влияния кластеров на конкурентоспособность;
- охарактеризовать методы поддержки кластерных структур в зарубежных странах.

Анализ кластерной статистики. Наиболее гибкими интеграционными структурами являются кластеры, основой которых является сетевое сотрудничество [4]. Кластерный подход наилучшим образом зарекомендовал себя в мировой практике. Его применяют страны Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), страны Европейского Союза, Китай, Индия, Малайзия, Сингапур, Южная Корея и другие, из стран постсоветского пространства – Россия, Украина, Казахстан, Латвия, Азербайджан и другие. В таблице 1 представлено количество кластеров по некоторым странам.

Таблица 1. Кластерная статистика по странам

Страны	Количество кластеров	Страны	Количество кластеров
Великобритания	168	Нидерланды	20
Германия	32	США	380
Дания	34	Франция	96
Италия	206	Финляндия	9
Индия	106	Польша	161
Россия	117	Республика Беларусь	5

Источник: на основе: [5, 6].

Анализ кластерной статистики свидетельствует о развитии кластеров в зарубежных странах, странами-лидерами являются США, Великобритания, Италия, Индия.

В Республике Беларусь действующими кластерами являются 5: IT-кластер г. Минск на базе научно-технологической ассоциации «Инфопарк» и Парка высоких технологий; медико-фармацевтический кластер Витебской области на базе союза юридических лиц «Медицина и фармацевтика – инновационные проекты»; кластер в области приборостроения г.Минска и Минской области на базе Ассоциации «Инновационное приборостроение»; кластер в области биотехнологий и зеленой экономики Припятского Полесья на базе Полесского государственного университета и ООО «Технопарк «Полесье»; в СЭЗ «Витебск» создан деревообрабатывающий кластер [3, 6].

Анализ эффективности кластеров. Проанализировать эффективность кластеров возможно используя качественные и количественные показатели. Зависимость, доказывающая значимость кластеров в экономике страны и влияние их на ВВП страны отражена на рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость показателей ВВП страны и количества кластеров

Источник: на основе [5, 6].

Как видно из рисунка 1 существует прямая зависимость между двумя показателями – ВВП страны и количество кластеров, что подтверждает значимый вклад деятельности кластеров в основные макроэкономические показатели страны.

Анализ влияния кластеров на конкурентоспособность страны. Анализ проводился на примере стран Евразийского банка развития (ЕАБР). Участниками банка являются 5 стран: Россия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан.

Рейтинг Всемирного экономического форума Global Competitiveness Report за 2018 г. отражает оценку благоприятности микроэкономической среды для развития кластеров на основе индикаторов (рисунок 2).

Анализ показал, что в государствах ЕАБР уровень кластерного развития значительно отстает от индустриально развитых стран. В 2018 г. ни одна страна – участница ЕАБР не вошла в число первых 50 стран мира по развитию кластеров (в рейтинге Армения занимает 72-е место, Казахстан – 120-е, Кыргызстан – 135-е, Россия – 95-е, Таджикистан – 100-е). Это регламентировано экономическими факторами: ограниченное финансирование малого и среднего предпринимательства, недостаточное развития рынков венчурного капитала сдерживают рост инновационных компаний; высокие барьеры для создания новых предприятий, существующие в большей части стран, которые отрицательно сказываются на уровне конкуренции на национальных рынках и влияют на производительность и инновационный потенциал отраслей в стране.

Рисунок 2. Отдельные показатели конкурентоспособности экономик стран – участниц ЕАБР за 2018 г.
 Источник: [7].

Для развития кластерных структур очень важны связи с научно-исследовательскими институтами, что является источниками инноваций и новых идей. Государства – участники ЕАБР (рисунок 2) недостаточно развивают и используют сотрудничество с университетами и другими научно-исследовательскими организациями в целях инновационного развития. Наблюдается низкий уровень кооперации между предприятиями, что свидетельствует о слабых вертикальных и горизонтальных связях между организациями [7].

Методы поддержки кластерных структур в зарубежных странах. В зарубежных странах инструменты и методы поддержки кластерных структур разнообразны. Анализ практики использования кластерного подхода в развитых и развивающихся странах с рыночной экономикой, показал отсутствие единых общепринятых подходов и схем создания и функционирования кластеров. Каждое государство разрабатывает собственные подходы к образованию кластеров и их управлению и организует деятельность государственных органов, которые отвечают за реализацию национальной промышленной стратегии конкурентоспособности страны. Кластеры являются эффективным инструментом для углубления сотрудничества и укрепления горизонтальных связей и драйвером интеграционных процессов на евразийском пространстве. Осуществление совместных проектов, развитие кластеров, наращивание потоков прямых иностранных инвестиций, а также международный и региональный обмен опытом и лучшими практиками являются эффективными рычагами для усиления интеграции в области кластерных инициатив [7].

Поддержку кластеров ЕС осуществляет, в основном, через Европейский Фонд Регионального Развития и его программу «Региональные инновационные стратегии». Ее основные направления:

- превращение инноваций в один из приоритетов региональной политики;
- увеличение числа осуществляемых фирмами инновационных проектов;
- развитие кооперации и сотрудничества между предприятиями и государственными учреждениями.

Одна из существующих в Европе организаций, стимулирующих развитие кластеров — Европейский секретариат кластерного анализа (ESCA) — создана для предоставления консультационной помощи и распространения знаний и методологии среди всех участников кластерного развития. В рамках своей деятельности ESCA занимается пропагандой и распространением лучших практик кластерного управления путем проведения бенчмаркинга и присвоения «знаков качества» кластерам и управляющим компаниям кластеров; формирует методологию по формированию программ кластерного развития, а также поддерживает экспертную сеть по вопросам кластерного развития.

Несмотря на то, что инновационные кластеры стали важнейшей составной частью европейской экономической политики, Евросоюз пока не выработал единую концепцию развития кластерной политики, ограничившись созданием системы мониторинга и оценки реализации кластерных инициатив.

Механизм государственной поддержки кластеров в Республике Беларусь представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Механизм государственной поддержки кластеров в Республике Беларусь

Источник: [8].

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о неэффективности кластерной политики, поскольку в Республике Беларусь медленно идут процессы кластеризации и создано действующих только 5 кластеров, тогда как в соседних странах их значительно больше. Механизм государственной поддержки кластеров в Республике Беларусь недостаточно способствует развитию кластеров, увеличение числа кластеров происходит медленными темпами, причиной чему являются дополнительные затраты на создание кластера.

Заключение. В Республике Беларусь кластерная политика становится важным инструментом стимулирования инновационного развития экономики. Вместе с тем, процессы кластеризации не достаточно активны по сравнению с зарубежными странами. Направлениями формирования государственной поддержки кластеров предлагаются: стимулирование поддержки предприятий и университетов; снижение налогов, предоставление площадок для диалога, создание цифровых платформ.

Список использованных источников

1. Концепция формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь и мероприятия по ее реализации: Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 16.01.2014, № 27. URL: http://www.pravo.by/upload/docs/op/C21400027_1390424400.pdf.
2. Об утверждении Методических рекомендаций по организации и осуществлению мониторинга кластерного развития экономики: Постановление Министерства экономики Республики Беларусь, 01.12.2014, № 90. URL: <http://bii.by/tx.dll?d=292581>.
3. Карта кластеров Республики Беларусь // Министерство экономики Республики Беларусь. URL: <http://www.economy.gov.by/uploads/files/Karta-Klasterov/karta-klasterov.pdf>.
4. Вайлунова Ю. Г., Яшева Г. А. Методические аспекты оценки уровня и перспектив развития интеграционных связей организации в контексте создания кластерных структур // Вестник Витебского государственного технологического университета. 2019. № 1(36). С. 187–203.
5. Кластерная обсерватория в ЕС. Сайт ЕС. URL: www.clusterobservatory.eu.
6. Официальный сайт CLUSTERLAND. URL: <https://clusterland.by/>.

7. Состояние кластерного развития в государствах – участниках ЕАБР // Центр интеграционных исследований, 2019. URL: <https://e-cis.info/upload/iblock/522/52276b6323b84c5ba3d01865de1f2de3.pdf>

8. Крупский Д. М. Формирование и развитие инновационно-промышленных кластеров в РБ. Кластеры в Беларуси. URL: www.clusterland.by.

References

1. Концепция формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь и мероприятия по ее реализации: Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 16.01.2014, № 27. http://www.pravo.by/upload/docs/op/C21400027_1390424400.pdf.

2. Ob utverzhdenii Metodicheskikh rekomendacij po organizacii i osushchestvleniyu monitoringa klasterного razvitiya ekonomiki: Postanovlenie Ministerstva ekonomiki Respubliki Belarus', 01.12.2014, № 90. <http://bii.by/tx.dtl?d=292581>.

3. Karta klasterov Respubliki Belarus' // Ministerstvo ekonomiki Respubliki Belarus'. URL: <http://www.economy.gov.by/uploads/files/Karta-Klasterov/karta-klasterov.pdf>.

4. Vailunova Y. G., Yasheva G. A. Metodicheskie aspekty ocenki urovnya i perspektiv razvitiya integracionnyh svyazey organizacii v kontekste sozdaniya klasterных struktur [Methodical aspects of level and the prospects assessment of organization's integration communications in the context of cluster structures development] // Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. 2019. № 1(36). S. 187–203.

5. Klasterная observatoriya v ES. Sajt ES. [The official website ES]. www.clusterobservatory.eu.

6. Ofitsial'nyy sayt CLUSTERLAND. [The official website of CLUSTERLAND] <https://clusterland.by/>.

7. Sostoyanie klasterного razvitiya v gosudarstvah – uchastnikah EABR // Centr integracionnyh issledovaniy, 2019. <https://e-cis.info/upload/iblock/522/52276b6323b84c5ba3d01865de1f2de3.pdf>

8. Krupskij D. M. Formirovanie i razvitie innovacionno-promyshlennyh klasterov v RB. Klasterы v Belarusi [Formation and development of innovation and industrial clusters in the Republic of Belarus. Clusters in Belarus]. www.clusterland.by.

ДАНІ ПРО АВТОРІВ

Вайлунова Юлія Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Економічна теорія і маркетинг»

e-mail: Yulia_KG@tut.by

Яшева Галина Артемівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Економічна теорія і маркетинг»

e-mail: gala-ya@list.ru

УО «Вітебський державний технологічний університет»

пр-т Московський, 72, м. Вітебськ, 210038, Республіка Білорусь

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Вайлунова Юлия Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Экономическая теория и маркетинг»

e-mail: Yulia_KG@tut.by

Яшева Галина Артемовна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Экономическая теория и маркетинг»

e-mail: gala-ya@list.ru

УО «Витебский государственный технологический университет»

пр-т Московский, 72, г. Витебск, 210038, Республика Беларусь

DATA ABOUT THE AUTHORS

Vailunova Julia, Ph.D. in Economical Economic Theory and Marketing, Associate Professor,

e-mail: Yulia_KG@tut.by

Yasheva Galina, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory and Marketing

e-mail: gala-ya@list.ru

Vitebsk State Technological University

Moscow Av., 72, 210038 Vitebsk, Republic of Belarus

Рецензент: Слонимская Марина Андреевна, д.э.н., профессор кафедры учёта, финансов, логистики и менеджмента УО «Полоцкий государственный университет».

Подано до редакції 10.03.2021

Прийнято до друку 28.03.2021